

The background of the cover is a composite image. On the left, there is an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. On the right, there is a dark blue background with a white line graph showing fluctuating data points, overlaid with a faint grid pattern.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Kichik va o'rta korxonalar uchun USD/UZS valyuta juftligi o'zgaruvchanligini GARCH va Monte-Karlo modellari yordamida baholash hamda xedjlash strategiyalarini asoslash

Umarova Shoira, Po'latov Olmosbek

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Annotatsiya. Ushbu tezisda O'zbekiston sharoitida USD/UZS valyuta kursi o'zgaruvchanligini miqdoriy baholash va kichik hamda o'rta biznes subyektlari uchun xedjlash strategiyalarini tanlash masalasi yoritiladi. Tadqiqotda Monte-Karlo simulyatsiyasi, GARCH(1,1) modeli, Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) va fyuchers payoff strukturasi qo'llanildi. Natijalar oddiy normal taqsimotga asoslangan yondashuv valyuta riskini past baholashi, GARCH modeli esa og'ir quyruqlar va volatillik klasterlashuvini aniqroq aks ettirishini ko'rsatadi. Amaliy xulosa sifatida aksariyat SME subyektlari uchun bank forvardi va spot strategiyalari nisbatan xavfsizroq, fyuchers esa faqat yetarli kapital, tajriba va risk-menejment mavjud bo'lganda maqsadga muvofiq ekani asoslanadi.

Kalit so'zlar: valyuta riski, USD/UZS, xedjlash, GARCH(1,1), Monte-Karlo simulyatsiyasi, VaR, Expected Shortfall, spot, fyuchers, SME.

O'zbekiston iqtisodiyotining jahon bozorlariga integratsiyalashuvi chuqurlashgan sari valyuta risklarini boshqarish masalasi yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Eksport-import operatsiyalarining katta qismi AQSH dollarida amalga oshirilishi, so'm kursining bozor omillariga sezgirligi va tashqi savdo hajmining kengayishi korxonalar moliyaviy natijalarida valyuta kursi omilining ulushini oshiradi. Bitiruv ishida qayd etilganidek, 2024-yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 65 mlrd AQSH dollaridan oshgan, so'nggi uch yil ichida USD/UZS kursi qariyb 20 foizga o'zgargan. Bu holat, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun muhimdir, chunki ular ko'pincha cheklangan kapital, yetarli bo'lmagan moliyaviy savodxonlik va professional risk-menejment infratuzilmasining sustligi bilan tavsiflanadi.

Yirik korxonalar valyuta kursidagi keskin tebranishlarni moliyaviy zaxiralar, diversifikatsiya yoki professional derivativ strategiyalar orqali yumshata oladi. SME subyektlari esa import xomashyosi, eksport tushumi yoki xorijiy valyutadagi majburiyatlar sababli kurs riskiga to'g'ridan-to'g'ri duch keladi. Shu bois valyuta kursi bo'yicha nafaqat umumiy prognoz, balki ehtimoliy zarar chegarasini miqdoriy baholash, ya'ni "qancha zarar, qanday ehtimollik bilan yuzaga kelishi mumkin?" degan savolga javob berish zarur. Ushbu yondashuv xedjlash vositasini tanlashni subyektiv qaror emas, balki hisob-kitobga asoslangan boshqaruv qaroriga aylantiradi.

O'zbekiston Respublika Valyuta Birjasida USD/UZS fyucherslari savdosi yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, SME subyektlari orasida bunday instrumentlardan foydalanish keng tarqalmagan. Buning sabablari sifatida margin call xavfi, moliyaviy instrumentlarning murakkabligi, likvidlik va maslahat xizmatlari yetishmasligini ko'rsatish mumkin. Shu nuqtai nazardan, spot, forvard va fyuchers strategiyalarini risk hamda kapital talabi bo'yicha solishtirish amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi Monte-Karlo simulyatsiyasi va GARCH modeli asosida USD/UZS valyuta kursining risk profilini baholash hamda spot va fyuchers xedjlash strategiyalarining samaradorligini qiyosiy tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasi Valyuta Birjasida sotiladigan USD/UZS fyuchers shartnomalari va USD/UZS spot kursi tanlangan. Tadqiqot predmeti esa valyuta riskini miqdoriy baholash usullari hamda xedjlash strategiyalarining SME subyektlari uchun amaliy qo'llanish imkoniyatidir.

Metodologik jihatdan ishda bir nechta o‘zaro bog‘liq usullar qo‘llanildi. Birinchidan, USD/UZS kursining kunlik qiymatlari asosida logarifmik daromadlar hisoblandi. Ikkinchidan, daromadlar taqsimoti tavsifiy statistika, normallik testlari va avtokorrelyatsiya mezonlari orqali tekshirildi. Uchinchidan, 10 000 ta ssenariy asosida 30 kunlik Monte-Karlo simulyatsiyasi o‘tkazildi. To‘rtinchidan, volatillik klasterlashuvini hisobga olish uchun GARCH(1,1) modeli qo‘llanildi. Beshinchidan, risk miqdorini baholashda 95% va 99% ishonch darajalarida VaR hamda ES ko‘rsatkichlari hisoblandi. Oltinchidan, UZCE fyuchers shartnomasi uchun payoff strukturasi tuzilib, spot va fyuchers pozitsiyalari kapital talabi hamda risk darajasi bo‘yicha solishtirildi.

Monte-Karlo simulyatsiyasi valyuta kursining kelajakdagi ehtimoliy trayektoriyalarini yaratish imkonini beradi. Oddiy simulyatsiyada daromadlar normal taqsimotga ega deb faraz qilinadi. Biroq moliyaviy vaqt qatorlarida ko‘pincha og‘ir quyruqlar, assimetriya va volatillik klasterlashuvi kuzatiladi. GARCH yondashuvi aynan ushbu kamchilikni bartaraf qiladi: shartli dispersiya oldingi davr shoki va oldingi davr volatilligiga bog‘liq tarzda modellashtiriladi. Natijada model tinch davr va inqiroz davrlaridagi o‘zgaruvchanlik farqini yaxshiroq aks ettiradi.

Tahlil natijalari USD/UZS kursi daromadlari normal taqsimotdan sezilarli darajada farq qilishini ko‘rsatdi. Cho‘qqililik ko‘rsatkichi 4,832 ga teng bo‘lib, bu normal taqsimotdagi 3 qiymatidan yuqori. Jarque-Bera testi natijasi ham ($JB = 245,3; p < 0,01$) daromadlar normal taqsimotga mos kelmasligini tasdiqlaydi. Demak, faqat normal taqsimotga asoslangan risk modeli ekstremal zararlar ehtimolini yetarli darajada hisobga olmaydi. Kvadratik daromadlar avtokorrelyatsiyasi esa volatillik klasterlashuvi mavjudligini ko‘rsatadi, bu GARCH modelidan foydalanishni asoslaydi.

USD/UZS kunlik daromadlari uchun GARCH(1,1) modeli Student-t taqsimoti asosida baholandi. Natijalarda yuqori α parametri (0,7402) yangi shoklarning volatillikka kuchli ta‘sirini, nisbatan past β parametri (0,0905) esa volatillikning tezroq so‘nishini ko‘rsatadi. Student-t taqsimotining erkinlik darajasi $v = 5,08$ bo‘lib, bu og‘ir quyruqlar mavjudligini anglatadi. Bunday tuzilma rivojlanayotgan valyuta bozorlariga xos bo‘lib, kutilmagan kurs sakrashlari ehtimolini oddiy normal modelga nisbatan realroq baholaydi.

Oddiy Monte-Karlo simulyatsiyasi 10 000 ta ssenariy va 30 kunlik prognoz gorizontida 95% VaRni -3,34%, 99% VaRni esa -7,22% darajasida baholadi. GARCH asosidagi Monte-Karlo simulyatsiyasi esa 95% VaRni -4,58%, 99% VaRni -8,93% darajasida ko‘rsatdi. Demak, oddiy normal model 30 kunlik valyuta riskini taxminan 1,2–1,7 foiz punktga kam baholaydi. Bu SME subyektlari uchun muhim signal: xedjlash qarorlari faqat o‘rtacha kurs prognoziga emas, ekstremal holatlarda yuzaga keladigan yo‘qotish ehtimoliga ham asoslanishi kerak.

Ko‘rsatkich	Oddiy Monte-Karlo	GARCH Monte-Karlo
Taqsimot farazi	Normal	Student-t, $v = 5,08$
Prognoz gorizonti	30 kun	30 kun
95% VaR	-3,34%	-4,58%
99% VaR	-7,22%	-8,93%
Talqin	Riskni pastroq baholaydi	Og‘ir quyruqlarni hisobga oladi

Tadqiqotda UZCE da sotiladigan USD/UZS U25 fyuchers shartnomasi tahlil qilindi. Bitim narxi $F = 13\,144,40$ UZS/USD, lot hajmi 1 000 USD, nominal hajm esa 5 000 000 USD deb olindi. Fyuchers payoff strukturasi quyidagicha ifodalanadi: $Payoff = (ST - 13\,144,40) \times 5\,000 \times 1\,000$.

Ushbu formula fyuchers pozitsiyasining foyda yoki zarari yakuniy spot kurs ST bilan oldindan belgilangan fyuchers narxi o'rtasidagi farqqa bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Risk metrikalari spot va fyuchers strategiyalari o'rtasida sezilarli farq borligini ko'rsatdi. Spot pozitsiyada 95% VaR -3 398 mln UZS, 99% VaR -7 334 mln UZS, ES 95% esa -4 126 mln UZSni tashkil etdi. Fyuchers pozitsiyasida 95% VaR -6 784 mln UZS, 99% VaR -9 145 mln UZS, ES 95% esa -8 368 mln UZS bo'ldi. Bir xil nominal hajmda fyuchersning risk ko'rsatkichlari spotga nisbatan yuqoriroq chiqdi. Buning asosiy sababi leverage ta'siridir: fyuchersda investor to'liq nominalni emas, faqat marjani qo'yadi, lekin foyda va zarar to'liq nominal bo'yicha shakllanadi.

Ko'rsatkich	Spot	Fyuchers	Farq
95% VaR, mln UZS	-3 398	-6 784	+99,8%
99% VaR, mln UZS	-7 334	-9 145	+24,7%
ES 95%, mln UZS	-4 126	-8 368	+102,8%
Boshlang'ich kapital	65 mlrd UZS	≈6,5 mlrd UZS	-90%
Leverage	1:1	1:10	+900%

Ssenariy tahlilida USD kursi 14 000 UZS/USD ga oshganda spot va fyuchers pozitsiyalari bir xil nominalda +4 280 mln UZS foyda beradi; kurs 12 000 UZS/USD ga tushganda esa -5 720 mln UZS zarar yuzaga keladi. Mutlaq foyda va zarar bir xil bo'lsa-da, kapitalga nisbatan natijalar tubdan farq qiladi: spot strategiyada foyda 6,5%, zarar -8,8% atrofida bo'lsa, fyuchersda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 65% va -88% darajasiga yetadi. Shu sababli fyuchers kichik kapital bilan katta pozitsiyani boshqarish imkonini bersa-da, noto'g'ri qo'llanganda SME subyektlari uchun xavfli bo'lishi mumkin.

Tadqiqot natijalari O'zbekistondagi kichik va o'rta biznes subyektlari uchun xedjlash vositasini tanlashda kapital hajmi, risk toleransi, moliyaviy tajriba va operatsiya muddatini birgalikda baholash zarurligini ko'rsatadi. Cheklangan kapitalga ega, import yoki eksport to'lovlari 1–3 oy ichida amalga oshiriladigan SME subyektlari uchun bank forvardi va spot bozor eng maqbul vositalar hisoblanadi. Forvard marja talab qilmaydi, muddatlar moslashtiriladi va kelajakdagi pul oqimini oldindan aniqlashtirish imkonini beradi. Spot bozor esa eng sodda va tushunarli vosita bo'lib, kurs bo'yicha noaniqlikni darhol bartaraf etadi, lekin to'liq summa oldindan talab qilinadi.

Fyuchers instrumentlaridan foydalanish faqat ma'lum shartlar bajarilganda tavsiya etiladi. Birinchidan, korxonada kamida 10 mlrd UZSdan yuqori kapital zaxirasi va margin call holatlarini qoplash imkoniyati bo'lishi kerak. Ikkinchidan, moliyaviy bozorlarda kamida ikki yillik tajribaga ega mutaxassis mavjud bo'lishi lozim. Uchinchidan, korxonada ichida risk limitlari, stop-loss qoidalari va VaR/ES monitoringi joriy etilishi zarur. Aks holda, fyuchers xedjlash vositasi bo'lish o'rniga spekulativ zarar manbaiga aylanishi mumkin.

Amaliy jihatdan SME subyektlari uchun quyidagi ketma-ketlik maqbul: avvalo valyuta pozitsiyasini aniqlash, keyin 30 kunlik yoki shartnoma muddatiga mos VaR va ESni hisoblash, so'ngra spot, forvard yoki fyuchers variantlari bo'yicha kapital talabi va maksimal zarar chegarasini taqqoslash. Agar korxonada riskni minimal xarajat va past murakkablik bilan kamaytirishni xohlasa, bank forvardi ustuvor bo'lishi kerak. Agar korxonada yetarli likvidlik mavjud bo'lsa, spot strategiyasi xavfsiz tanlovdir. Fyuchers esa yuqori riskni qabul qila oladigan, tajribali va nazorat tizimiga ega korxonalar uchun cheklangan hajmda qo'llanishi mumkin.

O'tkazilgan tahlil USD/UZS kursi bo'yicha valyuta riskini baholashda klassik normal taqsimotga asoslangan modellar yetarli emasligini ko'rsatdi. Daromadlar taqsimotida og'ir quyruqlar va volatillik klasterlashuvi mavjud bo'lgani sababli, GARCH(1,1) modeli hamda Student-t taqsimotiga asoslangan Monte-Karlo simulyatsiyasi real bozor sharoitlariga yaqinroq natija beradi. Xususan, GARCH asosidagi yondashuv 95% va 99% VaR qiymatlarini oddiy simulyatsiyaga nisbatan yuqoriroq baholaydi, bu esa ehtiyotkor risk boshqaruvi uchun muhimdir.

Spot va fyuchers strategiyalarini solishtirish shuni ko'rsatdiki, fyuchers kapital talabini 10 baravar kamaytirishi mumkin, ammo leverage ta'siri sababli zarar xavfini ham keskin oshiradi. Shu bois SME subyektlari uchun "eng arzon" yoki "eng kam kapital talab qiladigan" instrument har doim ham eng xavfsiz instrument emas. Tadqiqotning asosiy amaliy xulosasi shundan iboratki, O'zbekistondagi aksariyat SME subyektlari uchun bank forvardlari va spot bozor birinchi navbatdagi xedjlash vositalari sifatida ko'rilishi lozim; fyuchers esa faqat yetarli kapital, tajriba va ichki risk-menejment tizimi mavjud bo'lganda qo'llanishi mumkin.

Ushbu yondashuv banklar, birja mutaxassislari va real sektor korxonalarini uchun USD/UZS bo'yicha risk metrikalarini hisoblash, xedjlash qarorlarini asoslash va valyuta riskini boshqarish madaniyatini shakllantirishda amaliy qo'llanilishi mumkin. Kelgusida tadqiqotni opsiyon strategiyalari, turli eksport-import sektorlarining valyuta pozitsiyalari hamda stress-test ssenariylari bilan boyitish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 1986.
2. Hull J.C. Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson Education.
3. McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press.
4. Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, 2004.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va O'zbekiston Respublika Valyuta Birjasi ma'lumotlari.